

P!GALERIE

[EN] SWISS NON-CONFORMISTS

[DE] SCHWEIZER NONKONFORMISTEN

ALFREDO HÄBERLI

ALTHERR/WEISS

BRUNO REY

HANS EICHENBERGER

HANS GUGELOT

LEHNI

LE CORBUSIER

MARIO BOTTA

MAX BILL

PAUL HILDINGER

PEDJA HADŽI-MANOVIĆ

PIERRE JEANNERET

SOPHIE TAEUBER-ARP

SUSI AND UELI BERGER

TOM STRALA

WERNER ABT

WILLY GUHL

[EN]

SWISS NON-CONFORMISTS
2022, PEDJA HADŽI-MANOVIĆ

SWISS DESIGN IS OFTEN ASSOCIATED WITH TECHNICAL SOPHISTICATION AND INTELLIGENT OBJECTIVITY. THE FREQUENTLY INVOKED DOGMA OF “GOOD FORM”¹ SEEKS CORRECTNESS AND SINCERITY IN DESIGN.

THE SWISS DESIGN TRADITION IS DEFINED BY MORALITY AND HAS MADE DECENCY PART OF ITS PROGRAM. THIS IS TAUGHT AT SWISS DESIGN SCHOOLS AND PRAISED BY INSTITUTIONS AS A MANTRA THAT CREATES IDENTITY.

THE EXHIBITION “CH-DSGN – THE SWISS NON-CONFORMISTS”³– THE LARGEST SHOW ON SWISS FURNITURE DESIGN OUTSIDE OF SWITZERLAND–SUDDENLY REVEALED THE WILD SIDE OF SWISS DESIGN. REBELLIOUS AND RADICAL PIECES BY THE MASTERS OF SWISS DESIGN WERE EXHIBITED: A DIFFERENT SELECTION, A DIFFERENT INTERPRETATION–SWISS DESIGN IN A NEW LIGHT.

ARCHAIC REPLACED MORAL, BANALITY REPLACED PETTY SOPHISTICATION, AND NONCHALANCE REPLACED OBSESSIVE CONCEPTUAL RIGOR.

DOES SWISS DESIGN REVEAL ITSELF AS JANUS-FACED? HAS THERE ALWAYS BEEN A SUPPRESSED PARALLEL MOVEMENT – A FORM OF DEFIANCE AGAINST THE ESTABLISHED DESIGN TRADITION? OR IS ALL THIS MERELY MY INVENTION?

WHATEVER THE CASE, CERTAIN QUALITIES NOW COME TO LIGHT: RADICALITY REPLACES DECENCY, IMMEDIACY REPLACES A MORALISTIC INFATUATION WITH DOGMA. THE DEFINED AND DECADES-LONG PROPAGATED IDENTITY AND RHETORIC OF SWISS DESIGN MUST BE CRITICALLY QUESTIONED.

HOW IS IT POSSIBLE THAT MEDIOCRITY HAS BEEN ELEVATED TO A RELIGION, WHEN AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE REVEALS DEEPER QUALITIES AND OPENS A RICHER INTELLECTUAL TRADITION FOR FUTURE DESIGNERS?

A CORRECTED PERCEPTION GRANTS SWISS DESIGN ITS OWN POSITION WITHIN THE INTERNATIONAL CONTEXT. IN CONTRAST, ITALIAN DESIGN APPEARS ALMOST FORMALISTIC, DANISH DESIGN DECORATIVE, BRAZILIAN DESIGN CONTRIVED–AND FRENCH POSTWAR DESIGN WOULD IN ANY CASE BE UNTHINKABLE WITHOUT LE CORBUSIER’S SWISS ATELIER.

SWISS DESIGN SHOULD CEASE ITS ATTEMPTS AT MORAL SELF-LEGITIMATION. ITS TRUE MEANING AND QUALITY LIE IN A KIND OF “NON-DESIGN”– A SWISS PECULIARITY THAT UNITES THE SPIRIT OF EARLY MODERNISM WITH THAT OF PURITANICAL, RURAL CULTURE. HIGH-QUALITY SWISS DESIGN IS BASED NEITHER ON QUESTIONS OF STYLE NOR ON UTILITARIAN PRAGMATISM, BUT ON THE SEARCH FOR THE ELEMENTAL. ITS UNEMBELLISHED DIRECTNESS OVERCOMES THE AESTHETICIZING. WHILE DESIGN WORLDWIDE IS CURRENTLY DRIVEN BY THE DEMANDS

[DE]

SCHWEIZER NONKONFORMISTEN
2022, PEDJA HADŽI-MANOVIĆ

SCHWEIZER DESIGN WIRD OFT MIT TECHNISCHER RAFFINESSE UND INTELLIGENTER OBJEKTIVITÄT GLEICHGESETZT. DAS HÄUFIG BESCHWORENE DOGMA DER „GUTEN FORM“¹ SUCHT KORREKTHEIT UND AUFRICHTIGKEIT IM ENTWURF.

DIE SCHWEIZER DESIGNTRADITION DEFINIERT SICH ÜBER MORAL UND MACHTE ANSTÄNDIGKEIT ZU SEINEM PROGRAMM. SO WIRD ES AN SCHWEIZER DESIGNSCHULEN GELEHRT UND VON INSTITUTIONEN ALS IDENTITÄTSSTIFTENDES MANTRA GEPRIESEN.

DIE AUSSTELLUNG “CH-DSGN – THE SWISS NON-CONFORMISTS”³ – DIE GRÖSSTE SCHAU ZUM SCHWEIZER MÖBELDESIGN AUSSERHALB DER SCHWEIZ – ZEIGTE PLÖTZLICH DIE WILDE SEITE DES SCHWEIZER DESIGNS. REBELLISCHE UND RADIKALE STÜCKE DER MEISTER DES SCHWEIZER DESIGNS WURDEN PRÄSENTIERT: EINE ANDERE AUSWAHL, EINE ANDERE INTERPRETATION – SCHWEIZER DESIGN IN NEUEM LICHT.

ARCHAISCHES ERSETZTE DAS MORALISCHE, BANALITÄT DIE KLEINLICHE RAFFINESSE, NONCHALANCE DIE ZWANGHAFTE KONZEPTIONELLE STRENGE.

ZEIGT SICH DAS SCHWEIZER DESIGN JANUSKÖPFIG? GAB ES SCHON IMMER EINE UNTERDRÜCKTE GEGENBEWEGUNG – EINE FORM DES WIDERSTANDS GEGEN DIE ETABLIERTE DESIGNTRADITION? ODER IST ALL DIES NUR MEINE ERFINDUNG?

WIE DEM AUCH SEI, BESTIMMTE QUALITÄTEN TRETEN NUN ZUTAGE: RADIKALITÄT ERSETZT ANSTÄNDIGKEIT, UNMITTELBARKEIT ERSETZT DIE MORALISIERENDE VERLIEBTHEIT IN DOGMEN. DIE DEFINIERTE UND ÜBER JAHRZEHNTE PROPAGIERTE IDENTITÄT UND RHETORIK DES SCHWEIZER DESIGNS MUSS KRITISCH HINTERFRAGT WERDEN.

WIE IST ES MÖGLICH, DASS MITTELMÄSSIGKEIT ZUR RELIGION ERHOBEN WURDE, WENN EIN ALTERNATIVER BLICK TIEFERE QUALITÄTEN OFFENBART UND EINE REICHERE GEISTIGE TRADITION FÜR ZUKÜNFTIGE GESTALTER ERÖFFNET?

EINE KORRIGIERTE WAHRNEHMUNG VERLEIHT DEM SCHWEIZER DESIGN SEINE EIGENE POSITION IM INTERNATIONALEN KONTEXT. IM VERGLEICH DAZU ERSCHEINT ITALIENISCHES DESIGN FAST FORMALISTISCH, DÄNISCHES DEKORATIV, BRASILIANISCHES GEKÜNSTELT – UND FRANZÖSISCHES NACHKRIEGSDSIGN WÄRE OHNEIN UNDENKBAR OHNE LE CORBUSIERS SCHWEIZER ATELIER. DAS SCHWEIZER DESIGN SOLLTE AUFHÖREN, SICH MORALISCH SELBST ZU LEGITIMIEREN. SEIN WAHRER SINN UND SEINE QUALITÄT LIEGEN IN EINER ART “NON-DESIGN” – EINER SCHWEIZER EIGENHEIT, DIE DEN GEIST DER FRÜHEN MODERNE MIT DEM DER PURITANISCHEN, LÄNDLICHEN KULTUR VERBINDET. HOCHWERTIGES SCHWEIZER DESIGN GRÜNDET WEDER AUF STILFRAGEN NOCH AUF UTILITARISTISCHEM PRAGMATISMUS, SONDERN AUF DER SUCHE NACH DEM ELEMENTAREN. SEINE SCHMUCKLOSE DIREKTHEIT ÜBERWINDET DAS ÄSTHETISIERENDE.

OF AN AGGRESSIVE DESIGN INDUSTRY, CHARACTERIZED BY SENSATIONALISM AND FASHIONABLE NARRATIVES, SWISS DESIGN, IN ITS COMPOSURE, APPEARS LIBERATING.

EVERYDAY LIFE BECOMES ITS SOURCE: IN THE HUMBLE, UNPRETENTIOUS, STYLELESS, COARSE, REBELLIOUS, UNAFFECTED, LACONIC, ARCHAIC, NONCHALANT, OR ESSENTIAL, ONE FINDS A SATISFYING DIRECTNESS WHOSE QUALITIES HAVE LONG REMAINED UNDISCOVERED.

IN A TIME WHEN DESIGN IS PRIMARILY THE PRODUCT OF MARKETING STRATEGIES, SWISS DESIGN—THROUGH ITS SEEMINGLY NAÏVE BANALITY—PROVES MEANINGFUL AND EXISTENTIAL.

“BAD SWISS DESIGN IS DECENT AND MORAL – GOOD SWISS DESIGN, HOWEVER, IS ARCHAIC AND RADICAL.”

LITERATURE:

1. MAX BILL: “DIE GUTE FORM”. IN: “DAS WERK”, 1949, ISSUE 4.
2. EXHIBITION “CH-DSGN – THE SWISS NON-CONFORMISTS”, NATIONAL MUSEUM OF THE SULTANATE OF OMAN, 1.2.2023–22.7.2023. CURATOR: P! GALERIE | PEDJA HADŽI-MANOVIĆ.

WÄHREND DAS WELTWEITE DESIGN HEUTE VON DEN ANFORDERUNGEN EINER AGGRESSIVEN DESIGNINDUSTRIE GETRIEBEN WIRD – GEPRÄGT VON SENSATIONSLUST UND MODISCHEN ERZÄHLUNGEN – WIRKT DAS SCHWEIZER DESIGN IN SEINER GELASSENHEIT BEFREIEND.

DER ALLTAG WIRD ZU SEINER QUELLE: IM SCHLICHTEN, UNPRÄTENTIÖSEN, STILFREIEN, ROHNEN, REBELLISCHEN, UNGEKÜNSTELTEN, LAKONISCHEN, ARCHAISCHEN, NONCHALANTEN ODER WESENTLICHEN FINDET SICH EINE BEFRIEDIGENDE DIREKTHEIT, DEREN QUALITÄTEN LANGE UNENTDECKT BLIEBEN.

IN EINER ZEIT, IN DER DESIGN VOR ALLEM PRODUKT VON MARKETINGSTRATEGIEN IST, ERWEIST SICH DAS SCHWEIZER DESIGN – DURCH SEINE SCHEINBAR NAIVE BANALITÄT – ALS SINNSTIFTEND UND EXISTENZIELL.

„SCHLECHTES SCHWEIZER DESIGN IST ANSTÄNDIG UND MORALISCH – GUTES SCHWEIZER DESIGN HINGEGEN ARCHAISCH UND RADIKAL.“

LITERATUR:

1. MAX BILL: “DIE GUTE FORM”. IN: “DAS WERK”, 1949, HEFT4.
2. AUSSTELLUNG “CH-DSGN – THE SWISS NON-CONFORMISTS”, NATIONAL MUSEUM OF THE SULTANATE OF OMAN, 1.2.2023–22.7.2023. KURATOR: P! GALERIE | PEDJA HADŽI-MANOVIĆ.

[EN]
THE GRID AS WILL.
ORDER AS RITUAL,
METAL AS MEASURE.
FORCES, STORED IN ROWS.

BOOKSHELF

PIERRE JEANNERET
"PJ-R-26-A"

"TOTEM"

1961

[DE]
DER RASTER ALS ABSICHT.
ORDNUNG ALS RITUAL,
METALL ALS MASS.
URWILLE, ZEILENWEISE GESPEICHERT.

BÜCHERREGAL

PIERRE JEANNERET
"PJ-R-26-A"

"TOTEM"

[EN]
STOOL

LE CORBUSIER
"STOOL"

"NON-DESIGN"

1953-1954

[DE]
HOCKER

LE CORBUSIER
"STOOL"

"NICHT-DESIGN"

1953-1954

[EN]
AURATIC CUBE?
MYSTICAL ARTEFACT?
OR JUST A BANAL BLOCK?

STOOL

LE CORBUSIER
"LC-14"

"ARCHETYPE"

1959

[DE]
AURATISCHER KUBUS?
MYSTISCHES ARTEFAKT?
DOCH NUR BANALER KLOTZ?

HOCKER
LE CORBUSIER
"LC-14"

"URFORM"

1959

[EN]
CIRCLE.
TRIANGLE.
LINE.
COMPLETE REDUCTION.

DESIGN GAMES OVERCOME,
MEANING FOUND.

STOOL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-58-A"

"RUDIMENT"

1960

[DE]
KREIS.
DREIECK.
LINIE.
KOMPLETTE REDUKTION.

GESTALTEREIEN ÜBERWUNDEN,
SINN GEFUNDEN.

HOCKER

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-58-A"

"RUDIMENTÄRES"

1960

[EN]
CHAIR

BEAUTY IDEALS DISMANTLED.
ROCKING MACHINE BUILT.
JOY PROVOKED.

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-07-A"

"MONSTROSITY"

1953

[DE]
SCHÖNHEITSIDEALE ZERLEGT.
SCHAUKELMASCHINE ERBAUT.
VERGNÜGEN PROVOZIERT.

STUHL
PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-07-A"

"UNGETÜM"

1953

[EN]
CHAIR

TOM STRALA
"KALAHARI"

"RESISTANCE"

SERIES OF 1

2005

[DE]
STUHL

TOM STRALA
"KALAHARI"

"WIDERSTAND"

SERIE VON 1

2005

[EN]
STOOL

SOPHIE TAEUBER-ARP
"KING STAG STOOL"

"GOD"

REEDITION FOR THE EXHIBITION CH-DSGN

1918/2022

[DE]
HOCKER

SOPHIE TAEUBER-ARP
"KÖNIG HIRSCH TABURETT"

"GOTT"

NEUAUFLAGE FÜR DIE AUSSTELLUNG CH-DSGN

1918/2022

[EN]
DRAWERS

PEDJA HADŽI-MANOVIĆ
"3-7-3"

"MACHINERY"

SERIES OF 10

2022

[DE]
KOMMODE

PEDJA HADŽI-MANOVIĆ
"3-7-3"

"MASCHINERIE"

SERIE VON 10

2022

[EN]
STOOL

HANS GUGELOT,
MAX BILL,
PAUL HILDINGER
"ULMER HOCKER"

"QUINTESSENCE"

1954

[DE]
HOCKER

HANS GUGELOT,
MAX BILL,
PAUL HILDINGER
"ULMER HOCKER"

"QUINTESSENZ"

1954

[EN]
NO TRENDS,
REFERENCES,
AMBITIONS.
COMPLETELY WITHOUT.

LIBERATION.
RADICALISATION.

THE BANAL AS FINAL TRUTH.

STOOL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-68-A"

"ARCHAISM"

1955-1956

[DE]
OHNE TRENDS,
REFERENZEN,
AMBITIONEN.
GANZ OHNE.

BEFREIUNG.
RADIKALISIERUNG

DAS BANALE ALS LETZTE INSTANZ.

HOCKER

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-68-A"

"ARCHAISCHES"

1955-1956

[EN]
INDUSTRIAL HARDNESS SOUGHT.
ALIEN, UNSENTIMENTAL.

GROTESQUE IN ITS FORMAL CLARITY.
INTIMIDATING IN ITS SHAMELESSNESS.

LIBERATED.
LIBERATING.

CHAIR

MARIO BOTTA
"LA QUINTA"

"AGGRESSION"

1985

[DE]
INDUSTRIELLE HÄRTE GESUCHT,
BEFREMDEND UND UNSENTIMENTAL.

GROTESK IN SEINER FORMPRÄGNANZ,
EINSCHÜCHTERND IN SEINER SCHAMLOSIGKEIT.

BEFREIT,
BEFREIEND.

STUHL

MARIO BOTTA
"LA QUINTA"

"AGRESSION"

1985

[EN]
LINE HELD BY WEIGHT.
LIGHT: BARE.
DE-EMOTIONALISED,
JUST HERE.

LAMP

TOM STRALA
"POMPIDU 2"

"DIRECTNESS"

SERIES OF 45

2008

[DE]
LINIE DURCH GEWICHT FIXIERT.
LICHT NACKT.
ENTEMOTIONALISIERT.
EINFACH NUR DA.

LEUCHTE

TOM STRALA
"POMPIDU 2"

"DIREKTHEIT"

SERIE VON 45

2008

[EN]
CHAIR

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-06-A"

"NAIVETY"

1953

[DE]
STUHL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-06-A"

"NAITIVTÄT"

1953

[EN]
WALL LAMP

TOM STRALA
"POMPIDU 1"

"ANTI-KITSCH"

SERIES OF 30

2008

[DE]
WANDLEUCHE

TOM STRALA
"POMPIDU 1"

"ANTIKITSCH"

SERIE VON 30

2008

[EN]
CHAIR

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-1-C"

"CONTRAPTION"

1953

[DE]
STUHL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-1-C"

"GEBASTEL"

1953

[EN]
UNPRETENTIOUS.
IMPRECISE.
UNPROFESSIONAL.

REFUSAL CULTIVATED.
PROPRIETY JOYFULLY EXECUTED.

CHAIR

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-04-A"

"ACCIDENT"

1953

[DE]
UNPRETENTIÖS.
UNGENAU.
UNPROFESSIONELL.

VERWEIGERUNG KULTIVIERT,
ANSTAND GENÜSSLICH TORPEDIERT.

STUHL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-06-A"

"UNFALL/ZUFALL"

1953

[EN]
LOUNGE CHAIR

HANS EICHENBERGER
"ANTI"

"THRONE"

1970

[DE]
SESSEL

HANS EICHENBERGER
"ANTI"

"THRON"

1970

[EN]
FLOOR LAMP

ALTHERR/WEISS
"EMPIRE STATE"

"MONUMENT"

SERIES OF 3

2024

[DE]
STEHLEUCHTE

ALTHERR/WEISS
"EMPIRE STATE"

"MONUMENT"

SERIE VON 3

2024

[EN]
CHAIR

TOM STRALA
"KALAHARIO"

"CONSTRUCT"

SERIES OF 30

2005

[DE]
HOCKER

TOM STRALA
"KALAHARIO"

"KONSTRUKT"

SERIE VON 30

2005

[EN]
CHAIR

WERNER ABT
"BASILEA"

"NONSTYLE"

2011

[DE]
HOCKER

WERNER ABT
"BASILEA"

"STILLOSIGKEIT"

2011

[EN]
FLOORLAMP

TOM STRALA
"CHAOS"

"BARENESS"

SERIES OF 50

2016

[DE]
STEHLEUCHTE

TOM STRALA
"CHAOS"

"ENTBLÖSSTHEIT"

SERIE VON 50

2011

[EN]
BULKY CONSTRUCT.
ANGULAR FORM.
SEAT OF CORDS ONLY.

NOTHING PLEASING.
NOTHING DECORATIVE.
BOWING LEFT TO OTHERS.

SOFA

TOM STRALA
"SF-1"

"DISOBEDIENCE"

SERIES OF 15

2016

[DE]
SPERRIGES KONSTRUKT.
KANTIG GEFORMT.
SITZ NUR AUS SCHNÜREN.

NICHTS GEFÄLLIG,
NICHTS DEKORATIV,
ANBIEDERUNG ANDEREN ÜBERLASSEN.

STEHLEUCHTE

TOM STRALA
"SF-1"

"UNGEHORSAMKEIT"

SERIE VON 15

2016

[EN]
CHAIR

ALFREDO HÄBERLI
"ALAMBRE"

"SKELETON"

UNIQUE PIECE IN THIS MATERIAL

2017

[DE]
STUHL

ALFREDO HÄBERLI
"ALAMBRE"

"SKELETT"

EINZELSTÜCK IN ROST

2017

[EN]
PENDANT LAMP

TOM STRALA
"CALMARES 2"

"METAL-PLASTIC-GLASS"

SERIES OF 30

2010-2012

[DE]

DECKENLEUCHE

TOM STRALA
"CALMARES 2"

"METALL-PLASTIK-GLAS"

SERIE VON 30

2010-2012

[EN]
BANAL.
PRIMORDIAL.

NO FEET.
BACK, SEAT: SAME.
CEMENT LOOP - NOTHING ELSE.

LOUNGE CHAIR

HANS GUGELOT
"LOOP"

"NONCHALANCE"

1954

[DE]
OHNE FÜSSE.
RÜCKEN, SITZ: GLEICH.
ZEMENTSCHLAUFE - SONST NICHTS.

BANAL.
PASSIERT.
ELEMENTARES BLOSS.

SESSEL

HANS GUGELOT
"LOOP"

"NONCHALANCE"

1954

[EN]
BOX

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-67-A"

"PRIMITIVENESS"

1955

[DE]
SCHACHTEL

PIERRE JEANNERET
"PJ-SI-67-A"

"PRIMITIVES"

1954

[EN]
TABLE

TOM STRALA
"BARTOK"

"RADICALITY"

SERIES OF 50

2007-2008

[DE]
TISCH

TOM STRALA
"BARTOK"

"RAKIKALITÄT"

SERIE VON 50

2007-2008

[EN]
TABLE

PIERRE JEANNERET
"PJ-TAT-05-A"

"PRAGMATICS"

1956-1957

[DE]
TISCH

PIERRE JEANNERET
"PJ-TAT-05-A"

"PRAGMATIK"

1956-1957

[EN]
SHELF WITH LIGHTS

ALTHERR/WEISS
"RAW"

"INNARDS"

SERIES OF 3

2024

[DE]
REGAL MIT LEUCHTEN

ALTHERR/WEISS
"RAW"

"INNEREIEN"

SERIE VON 3

2024

[EN]
STOOL

TOM STRALA
"KALAHOCK"

"UNAFFECTEDNESS"

SERIES OF 30

2005

[DE]
HOCKER

TOM STRALA
"KALAHOCK"

"UNGEKÜNSTELTES"

SERIE VON 30

2005

[EN]
REDUCTION.
REDUCTION.
CONCRETE TABLE.

STRUCTURAL COMPONENT?
SACRIFICIAL ALTAR?

COFFEE TABLE

TOM STRALA
"TMS-T-290K"

"CRUDENESS"

SERIES OF 25

2021

[DE]
REDUKTION.
REDUKTION.
BETONTISCH.

BAUFRAGMENT?
OPFERALTAR?

SALONTISCH

TOM STRALA
"TMS-T-290K"

"ROHHEIT"

SERIE VON 25

2021

[EN]
STATUS MOCKED,
HARDWARE STORE AS MUSE CELEBRATED.

CHAIR

SUSI AND UELI BERGER
"5 MINUTE CHAIR"

"BANALITY"

1970-1971

[DE]
STATUS AUSGELACHT.
BAUMARKT ALS MUSE ZELEBRIERT.

STUHL

SUSI UND UELI BERGER
"5 MINUTE CHAIR"

"BANALITÄT"

1970-1971

[EN]
PLANTER

BRUNO RAY
"CASLON"

"CREATURE"

1985

[DE]
PFLANZENTROG

BRUNO RAY
"CASLON"

"TIER"

1985

[EN]
SIDE TABLE

LEHNI
"SIDE TABLE"

"THING"

SERIES OF 8

1979

[DE]
BEISTELLTISCH

LEHNI
"SIDE TABLE"

"DING"

SERIE VON 8

1979

[EN]
SHELF

ALTHERR/WEISS
"SUCCESSION"

"CONSTRUCT II"

SERIES OF 10

2024

[DE]
REGAL

ALTHERR/WEISS
"SUCCESSION"

"KONSTRUCT II"

SERIE VON 10

2024

[EN]
WALL LAMP

LE CORBUSIER
"LC-III"

"APPARATUS"

1960

[DE]
WANDLEUCHTE

LE CORBUSIER
"LC-III"

"APPARAT"

1960

